

SU SORUNU BAĞLAMINDA MEGAKENT İSTANBUL'U NE BEKLİYOR?

Ahmet Çamurlu¹, Mihriban Gültekin¹, Kasım Koçak²¹Erzincan Meteoroloji Müdürlüğü, İnönü Mah. İzzetpaşa Cad. No:22 24000 Merkez/Erzincan²İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği, 34469, Sarıyer, İstanbul
acamurlu@mgm.gov.tr, migultekin@mgm.gov.tr, kkocak@itu.edu.tr

Özet

İklim değişikliğinin en çok su kaynaklarını etkileyeceği yadsınmaz bir gerçektir. Pek çok iklim modeli belli bölgelerde yağış miktarında önemli azalmalar olacağını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan İstanbul gibi tarihsel olarak sürekli su sorunu yaşamış olan mega kentler ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya kalacaktır.

Bu çalışmada, İstanbul bölgesine düşen yıllık toplam yağış miktarlarından oluşan zaman serisinin ayrıntılı analizi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla İstanbul'da bulunan 11 meteoroloji gözlem istasyonunun yıllık toplam yağış verilerine standart normal homojenlik testi, Buishand testi, Pettit testi ve Von Neumann oran testi uygulanarak homojenlik analizi yapılmış ayrıca eksik verilerin tamamlanması yoluna gidilmiştir.

Yağış verilerine uygulanan homojenlik analizi sonucunda 11 meteoroloji istasyonundan 7 tanesinin homojen veri setine sahip olduğu ortaya konmuştur. Homojen olduğu belirlenen istasyonlara Mann-Kendall testi uygulanarak trend analizleri gerçekleştirilmiştir. Mann-Kendall trend testi sonuçlarına göre sadece Kireçburnu Meteoroloji istasyonu verilerinin $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre sadece Kireçburnu meteoroloji istasyonunun yıllık toplam yağış verileri artan yönde bir trende sahiptir. Diğer taraftan $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyine göre Göztepe, Florya, ve Kartal istasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte azalan yönde bir trendin varlığı gözlemlenmiştir. Bahçeköy, Kandilli ve Samandıra meteoroloji istasyonlarında ise artan yönde ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir trende rastlanmıştır.

Tüm bu analizlere ek olarak, toplam yağış verilerinde zaman içinde bir değişkenlik yaşanıp yaşanmadığı ayrıca analiz edilmiştir. Buna göre 1980 sonrası yağışların değişkenliği, 1980 öncesine göre artmıştır. Bu durum aşırı yağışlarla birlikte, kuraklık riskinin de önemli ölçüde arttığı anlamına gelmektedir. Mevcut gözlemler dikkate alındığında İstanbul'da son 35 yılda 7 önemli meteorolojik kuraklık yaşanmıştır. Mevcut analizler bu tür olayların sıklığında ve şiddetinde artış beklenmesi yönündedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, İstanbul'un su sorununun çözümünde karar vericilerin dikkate alması gereken önemli bilgiler içermektedir.

Anahtar kelimeler: İklim, Yağış, İstanbul Su Sorunu, Değişkenlik Analizi, Kuraklık.

WHAT AWAITS MEGACITY ISTANBUL IN THE CONTEXT OF THE WATER ISSUE?

Abstract

It is an undeniable fact that climate change will most significantly affect water resources. Many climate models indicate that there will be substantial decreases in precipitation in certain regions. On the other hand, megacities like Istanbul, which have historically faced persistent water problems, will confront a serious water crisis.

In this study, a detailed analysis of the time series consisting of the annual total precipitation amounts in the Istanbul region has been conducted. For this purpose, the annual total precipitation data from 11 meteorological observation stations in Istanbul were subjected to the Standard Normal Homogeneity Test, Buishand Test, Pettitt Test, and Von Neumann Ratio Test to perform a homogeneity analysis. Additionally, missing data were completed.

As a result of the homogeneity analysis, it was revealed that 7 out of the 11 meteorological stations had homogeneous data sets. Trend analyses were then conducted on the stations identified as homogeneous using the Mann-Kendall test. Based on the Mann-Kendall trend test, only the data from the Kireçburnu Meteorological Station were found to be statistically significant at the $\alpha=0.05$ significance level. Accordingly, only the annual total precipitation data from the Kireçburnu station show an increasing trend at the $\alpha=0.05$ significance level.

On the other hand, at the $\alpha=0.05$ significance level, although not statistically significant, a decreasing trend was observed in the Göztepe, Florya, and Kartal stations. In the Bahçeköy, Kandilli, and Samandıra meteorological stations, an increasing trend was observed, but it was not statistically significant.

In addition to all these analyses, a separate analysis was carried out to determine whether there has been variability in total precipitation over time. It was found that the variability in precipitation after 1980 has increased compared to the period before 1980. This indicates that, alongside extreme rainfall, the risk of drought has also increased significantly. Based on current observations, Istanbul has experienced seven major meteorological droughts in the past 35 years. The current analyses suggest an expected increase in the frequency and severity of such events. The results obtained in this study contain crucial information that decision-makers should consider when addressing Istanbul's water problem.

Keywords: Climate, Precipitation, Istanbul's Water Problem, Variability Analysis, Drought.

Sorumlu Yazar: Kasım Koçak

Geliş Tarihi: 29 Nisan 2025

Kabul Tarihi: 22 Mayıs 2025

Yayın Tarihi: 30 Haziran 2025

Atıf Şekli: Çamurlu, A., Gültekin, M., Koçak, K. (2025). Su Sorunu Bağlamında Megakent İstanbul'u Ne Bekliyor?, *Atmosfer ve İklim Dergisi*, 1(2), 1-12.

Makale Tipi: Araştırma Makalesi

e-ISSN: 3023-8560

GİRİŞ

Yağış, ekosistemlerin dinamiklerini harekete geçiren temel bir güçtür. Diğer yandan yağış, yeryüzünde canlı hayatın devamı açısından, yerine başka hiç bir madde ikame edilemeyen eşsiz bir kaynaktır.

Çalışma alanı her ne kadar İstanbul ile sınırlı olsa da, genel olarak Marmara bölgesinin yağış klimatolojisini etkileyen durumların ortaya konması yararlı olacaktır. Marmara Bölgesi, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimi özellikleri göstermekte olup, kendine özgü karakteristiklere de sahiptir. Karadeniz yağış özellikleriyle karşılaştırıldığında, yıl boyunca daha düşük yağış değerleri kaydedilmektedir. Akdeniz yağış rejimiyle karşılaştırıldığında ise Marmara bölgesi yıl boyunca daha fazla yağış almaktadır (Baltacı, Kindap, Ünal ve Karaca, 2017).

Bölge genellikle Cenova ve İzlanda üzerindeki alçak basınç siklonları belirli zaman ölçeklerinde bölgeyi etkilemektedir. Bunun sonucunda bölgenin iç kesimlerine daha fazla yağış ve nem transferi gerçekleşmektedir. Yaz aylarının bazı dönemlerinde, ülkenin güneyinden bölgenin iç kesimlerine kadar uzanan zayıf Asya musonu (Türkeş ve Tatlı, 2011) etkili olmakta ve beraberinde daha kuru ve sıcak atmosferik koşullar hakim olmaktadır.

Deniz etkisi mekanizması kar yağışı (şiddetli yağış) olayları oluşturmakta ve özellikle kış (sonbahar) aylarında sosyal yaşamı tehdit ederek ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Yavuz, Deniz, Özdemir, Kolay ve Karan, 2021; Yavuz, Lupo, Fox ve Deniz, 2022; Baltacı, Lemos da Silva ve Gomes, 2021). İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde, kara alanlarında konvektif aktivite ve buna bağlı şiddetli yağış olayları ortaya çıkmaktadır.

İklim değişikliği ve su kaynakları konusu üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. İklim değişikliği nedeniyle yağışların yersel ve zamansal olarak değişmesi, yağış türünün değişmesi, yüzey akış miktarının ve yeraltı su kaynaklarının beslenme miktarının değişmesi kaçınılmaz olacaktır. Yağışların, küresel iklim değişikliğinden farklı boyutlarda etkileneceği, bunun sonucunda bazı bölgelerde kuraklıkların, bazı bölgelerde ise sel ve taşkınların sıklaşacağı beklenmektedir (Çeribaşı, 2019). İklim değişiminin olumsuz sonuçlarından biri olan su kıtlığı dünyanın birçok bölgesinde görülmeye başlanmıştır.

İstanbul için yapılan iklim projeksiyonları yağış ve buna bağlı olarak kuraklık hakkında, karar vericilere önemli bir veri sağlamaktadır. İklim modelleri İstanbul için yaz yağışlarında %30'a, toplam yağış miktarında ise yıllık %12'ye varan oranlarda azalma öngörmektedir. 1 mm veya daha az yağışın olduğu yerlerde yağışlı günlerin sayısında azalma öngörülmektedir. Daha çok yağışlı, yani 10 mm ila 20 mm arasında yağış alan günlerin sayısı ise muhtemelen artacak olup, bu günlerde toplam yağış miktarının %59'a varan oranda ve ortalama %13 oranında artması beklenmektedir. Yağışta yaşanacak bu dalgalanmalar artan buharlaşma ile birleştiğinde, kurak mevsimin yüzyılım ortalarına kadar 45 günden 57 güne yükselmesiyle uzun süreli kuraklık dönemleri beklenmektedir. Kar yağışı İstanbul genelinde daha yüksek irtifalara çekilerek azalacak ve ilkbaharda karların erimesi daha erken tarihlerde gerçekleşmesi beklenmektedir (İBB, 2021).

Yağış, tarımsal üretim ve çölleşmede temel rol oynayan bir faktördür. Bu nedenle yağış üzerine olan çalışmalar, bir bölgenin doğal kaynaklarını ve ekonomik faaliyetlerini tehdit eden sorunları tahmin etmeye yardımcı olabileceğinden, üzerinde önemle durulması gereken bir değişkendir (Ruiz-Alvarez, Singh, Enciso-Medina, Ontiveros-Capurata ve Corrales-Suastegui, 2020). Dolayısıyla yağışların detaylı bir şekilde analiz edilmesi günümüzdeki ve gelecekteki su sorunlarına ışık tutacağı için hayati bir öneme sahiptir.

İstanbul'un su sorununu oluşturan en önemli husus, su kaynaklarının çok sınırlı olmasıdır. Dolayısı ile İstanbul için yağışların düzenli ve yeterli miktarda olması önemlidir. Bu nedenle yağışlardan olabildiğince faydalanmak, mevcut su haznelerini korumak ve kapasitelerini artırmak, İstanbul'un su sorununa önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, İstanbul genelinde 11 meteoroloji gözlem istasyonuna ait yıllık toplam yağış verileri öncelikle bir kalite kontrolünden geçirildikten sonra, homojenlik ve trend analizine tabi tutulmuştur. Tarihsel yağışların analizinden elde edilen sonuçların, İstanbul'un gelecekteki su ile ilgili planların yapılmasına katkı sunması ümit edilmektedir.

VERİ VE YÖNTEM

Çalışmada İstanbul ili için yıllık toplam yağış verileri kullanılmıştır. Gözlem periyodu her istasyonda değişiklik göstermekle birlikte 1949-2023 yıllarını kapsayan yaklaşık 75 yıllık veriler kullanılmıştır. Yıllık toplam yağış verileri Kandilli ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Kumköy, Kireçburnu, Göztepe, Şile, Bahçeköy, Florya ve Kartal meteoroloji istasyonları ve bunlara ek olarak Samandıra, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında bulunan meteoroloji istasyonlarından alınan verileri içermektedir. Bu istasyonların konumları Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Çalışmada kullanılan meteoroloji istasyonları.

Verilerin ön incelemesi

Öncelikle verilerde aykırı değer olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için tüm istasyonların kutu çizimleri (boxplot) oluşturulmuştur (Koçak, 2019), (Şekil 2.) Şekilden de görüldüğü gibi Kandilli, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Samandıra gibi istasyonlarda aykırı değer söz konusu değildir.

Şekil 2. İstasyonların toplam yağış miktarlarının kutu grafikleri.

Verilerin ön incelemesinde ikinci aşama eksik verilerin tamamlanması aşamasıdır. Bu aşamada regresyon analizi kullanılmıştır (Wilks, 2013). Yöntem şu şekilde uygulanmıştır. Öncelikle verisi eksik olan istasyonlar belirlenmiştir. Daha sonra bu istasyon ile en yüksek determinasyon katsayısını veren istasyonlar arasında çoklu regresyon modeli oluşturulmuştur. Model parametreleri belirlendikten sonra, verisi eksik olan istasyonun verileri diğer istasyonların aynı döneme denk gelen verilerinden hareketle tamamlanmıştır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’da bulunan 11 istasyonun, 1949-2023 yılları arasından alınan yıllık toplam yağış verilerinde, 39 tane yıllık verinin eksik olduğu tespit edilmiştir. İstasyonların gözlem periyodu, eksik verilerin sayısı ve yılları Tablo 1’de verildiği gibidir. Eksik verilerin tamamlanması aşamasında çoklu

regresyon analizi için R Studio programı kullanılarak regresyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan katsayılar Excel ortamına aktarılmış, yine Excel ortamında hesaplanarak eksik değerler tamamlanmıştır.

Tablo 1. İstasyonların gözlem periyodu ve eksik veri bilgileri.

İstasyon	Gözlem periyod	Gözlem sayısı	Eksik veri sayısı (yıl)	Enlem	Boylam	Rakım (m)
Kumköy	1949-2023	75	1	41.25	29.03	38
Kireçburnu	1949-2023	75	yok	41.14	29.05	59
Göztepe	1949-2023	75	12	40.97	29.05	33
Şile	1949-2023	75	yok	41.16	29.60	83
Bahçeköy	1949-2023	75	17	41.17	28.98	110
Florya	1949-2023	75	yok	40.97	28.78	37
Kartal	1949-2023	75	6	40.91	29.15	18
Kandilli	1949-2023	75	yok	41.06	29.05	74
Atatürk HL	2002-2023	22	1	40.98	28.82	50
S. Gökçen HL	2001-2023	23	2	40.89	29.30	39
Samandıra HL	2005-2023	19	yok	40.98	29.21	123

Eksik verilerin tahmininde kullanılan çoklu regresyon denklemleri aşağıda verildiği gibidir:

$$Kumköy = -14,142 + 0,413 * Bah. köy + 0,349 * K. Burnu - 0,096 * Florya \quad (1)$$

$$Göztepe = 36,18 + 0,46 * Kartal + 0,30 * Florya + 0,17 * Kandilli \quad (2)$$

$$Bahçeköy = 0,91 + 0,51 * Kumköy + 0,43 * Kireçburnu + 0,56 Florya \quad (3)$$

$$Kartal = 7,52 + 0,77 * Göztepe + 0,16 * Florya + 0,02 * Kandilli \quad (4)$$

$$Atatürk = 48,02 + 0,41 * Kumköy - 0,01 * Kireçburnu + 0,18 * Kandilli \quad (5)$$

$$S. Gökçen = -190,5 + 0,91 * Kumköy - 0,21 * Kireçburnu + 0,36 * Florya \quad (6)$$

Veriler gerekli kalite kontrol aşamalarından geçirildikten sonra, bütün İstanbul için alansal ortalama toplam yağış serisi elde edilmiştir (Şekil 3). Şekilde koyu yatay çizgi zamansal ortalamayı, kesikli çizgiler ise, ortalamadan $\pm 1 S_X$ miktarını göstermektedir. Şeklin yakından incelenmesi toplam yağışın karakterini ortaya koyması açısından önemlidir. Şekilden de görüldüğü gibi yağışların genel karakteri 1980 yılı itibarıyla önemli ölçüde değişmiştir. Zaman serisi 1949-1980 ve 1981-2023 şeklinde iki periyot halinde dikkate alınmış, birinci periyot için $S_X = 108.15$ mm, ikinci periyot için de $S_X = 164.5$ mm olarak hesaplanmıştır. Buna göre periyotlar arasında değişkenlikteki artışın %52 gibi önemli bir miktarda gerçekleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir diğer önemli nokta da, değişkenlikteki bu artış nedeniyle 1989 yılından 2023 yılına kadar geçen 35 yılda toplam 7 önemli kuraklık olayının yaşanmış olması gerçeğidir. Özetle, tek tek istasyon bazında değil de, İstanbul geneli için konuşacak olursak, Şekil 3'ü küresel ısınmanın beklenen etkilerini dikkate alarak yorumlarsak, yalnızca kuraklık olaylarının değil, taşkın olaylarının da hem şiddetinin, hem de sıklığının artması beklenmelidir.

Şekil 3. İstanbul geneli alansal ortalama toplam yağışın 1949-2023 zaman serisi

Homojenlik Testleri

Eksik verilerin uygun bir şekilde tamamlanmasının ardından istasyon verilerinin homojen olup olmadığı test edilmiştir. Bu aşama önemlidir, çünkü verilerin homojenliği zaman içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulabilmektedir. Örneğin istasyonların veya cihazların yerinin değiştirilmesi, ölçüm tekniklerindeki değişiklikler vb bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu çalışmada, bir zaman serisinde homojenliği test etmek için dört ayrı test yöntemi uygulanmıştır. Bunlar, standart normal homojenlik testi (SNHT), Buishand aralık testi, Pettitt testi ve Von Neumann oran testidir.

Standart normal homojenlik testi, Pettitt testi ve Buishand aralık testinin uygulama aşamaları aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu testler verilen bir serinin homojen olup olmadığını test etmenin yanında, homojenliğin hangi yıldan itibaren ortadan kalktığını da ortaya koymaktadır. Buna karşılık Von Neuman testi sadece veri kümesinin homojen olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılmaktadır (Wijngaard, Klein Tank, ve Können, 2003).

Aşağıda verilen homojenlik testlerinin anlatımında zaman serisi Y_i , $i=1, \dots, n$, serinin ortalaması \bar{Y} , serinin standart sapması ise s ile gösterilecektir.

Standart Normal Homojenlik Testi

Alexandersson tarafından geliştirilen standart normal homojenlik testi birçok iklimsel ve hidrolojik verinin test edilmesinde başarı ile kullanılmıştır (Alexandersson, 1986). Yöntemin esası, incelenen serinin ilk k adet gözlem noktasının ortalamasını son $n-k$ adet gözlem noktasının ortalaması ile kıyaslayan bir T_k istatistiğinin hesaplanmasına dayanmaktadır.

$$T_k = k * \bar{z}_1^2 + (n - k) * k * \bar{z}_2^2 \quad (7)$$

Bu eşitlikte geçen \bar{z}_1 ve \bar{z}_2 ortalama sırasıyla aşağıda verildiği gibidir

$$\bar{z}_1 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (Y_i - \bar{Y})/s, \quad \bar{z}_2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=k+1}^n (Y_i - \bar{Y})/s \quad (8)$$

Eğer K . Yılda seride bir kırılma olmuşsa $k=K$ 'ya karşılık gelen yılda $T(k)$ istatistiği maksimum değerini alacaktır. Test istatistiği T_0 şu şekilde tanımlanır:

$$T_0 = \max_{1 \leq k < n} T(k) \quad (9)$$

Bu şekilde hesaplanan T_0 istatistiği seçilen bir anlamlılık seviyesinde kritik değerden büyükse, serinin homojen olduğu hipotezi reddedilir. Testler sonucundaki kritik değerler, veri sayısı ve p -değerleri Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. İstasyonların SNHT testi sonuçları.

İstasyon	T_0	p
Kumköy	8.06	0.08
Kireçburnu	8.17	0.08
Göztepe	1.87	0.93
Şile	10.17	0.03
Bahçeköy	3.76	0.56
Florya	3.57	0.60
Kartal	4.49	0.42
Kandilli	1.24	0.99
Atatürk HL	14.34	0.00
S. Gökçen HL	12.11	0.00
Samandıra	2.03	0.81

%95 güven aralığının (p -değeri <0.05) dışında kalan Şile, Atatürk HL ve Sabiha Gökçen HL meteoroloji istasyonlarının verileri SNHT testine göre homojen değildir. %95 güven aralığının (p -değeri >0.05) içinde kalan Kumköy, Kireçburnu, Göztepe, Bahçeköy, Florya, Kandilli, Kartal ve Samandıra meteoroloji istasyonlarının verileri ise SNHT testine göre homojen olarak kabul edilmiştir.

Buishand Aralık Testi

Bu test, Eşitlik (8)'de verildiği gibi düzeltilmiş kısmi toplamlar olarak tanımlanır.

$$S_0^* = 0 \text{ ve } S_k^* = \sum_{i=1}^k (Y_i - \bar{Y}), \quad k = 1, \dots, n \quad (10)$$

Bu test için kritik değer R/\sqrt{n} şeklinde hesaplanır. Bu ifadedeki R şu şekilde hesaplanır:

$R = (\max_{0 \leq k \leq n} S_k^* - \min_{0 \leq k \leq n} S_k^*)/s$ (Buishand, 1982). Testler sonucundaki kritik değerler, veri sayısı ve p -değerleri Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3. İstasyonların Buishand aralık testi sonuçları

İstasyon	n	R/\sqrt{n}	p
Kumköy	75	1.75	0.02
Kireçburnu	75	1.45	0.40
Göztepe	75	0.78	0.87
Şile	75	2.03	0.00
Bahçeköy	75	1.22	0.51
Florya	75	0.81	0.96
Kartal	75	0.71	0.94
Kandilli	75	0.84	0.77
Atatürk HL	22	1.35	0.74
S. Gökçen HL	23	1.54	0.88
Samandıra	19	1.17	0.22

%95 güven aralığının (p -değeri <0.05) dışında kalan Kumköy ve Şile meteoroloji istasyonlarına ait verilerin Buishand aralık testine göre homojen olmadığı; %95 güven aralığının (p -değeri >0.05) içinde kalan Kireçburnu, Göztepe, Bahçeköy, Florya, Kartal, Kandilli, Atatürk HL, Sabiha Gökçen HL ve Samandıra meteoroloji istasyonlarına ait verilerin ise homojen olduğu ortaya konmuştur.

Pettitt Testi

Bir zaman serisindeki sıçrama/kırılma noktasını belirlemek için Pettitt (1979) tarafından geliştirilen parametrik olmayan bu yöntem aylık veya yıllık ölçekte sıçrama noktasını bulabilmektedir. Sıfır hipotezi serinin homojen olduğunu, alternatif hipotez ise seride ani bir sıçrama olma durumunu belirtir. Bu yaklaşım Eşitlik (9) ile verilen X_k istatistiğinin hesaplanmasını gerektirir.

$$X_k = 2 * \sum_{i=1}^k r_i - k * (n + 1) \quad k = 1, 2, 3, \dots, n \quad (11)$$

X_k değerleri grafik olarak çizilir. X_k 'nın mutlak değerlerinin maksimumu kırılma noktasını belirler. Eğer seride negatif kırılma varsa X_k grafiği bir maksimum değere, tersine eğer pozitif bir kırılma varsa X_k grafiği minimum bir değere sahip olur. Test istatistiği Eşitlik (10) ile verilir.

$$X_E = \max_{1 \leq k \leq n} |X_k| \quad (12)$$

Homojenlik testi sonucunda elde edilen sonuç, kritik değerden daha küçük ise o veri seti homojen olarak adlandırılır. Testler sonucundaki kritik değerler, veri sayısı ve p -değerleri Tablo 4'de verilmiştir.

Tablo 4. İstasyonların Pettitt homojenlik testleri sonuçları

İstasyon	X_E	p
Kumköy	480	0.08
Kireçburnu	480	0.08
Göztepe	232	0.94
Şile	628	0.01
Bahçeköy	282	0.66
Florya	184	1.00
Kartal	230	0.95
Kandilli	182	1.00
Atatürk HL	67	0.18
S. Gökçen HL	66	0.26
Samandıra	30	0.95

Pettitt homojenlik testine göre %95 güven aralığının (p -değeri $<0,05$) dışında kalan Şile meteoroloji istasyonunun verileri hariç diğer istasyonların verilerinin homojen olduğu sonucuna varılmıştır.

Von Neumann Oran Testi

Von Neuman oranı N , ardışık yıllar arasındaki farkların kareleri toplamının varyans değerine oranı olarak tanımlanır (Von Neumann, 1941).

$$N = \frac{\sum_{i=1}^{n-1} (Y_i - Y_{i+1})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y_{i+1})^2} \quad (13)$$

İstasyonların Denklem (11) ile hesaplanan N ve p değerleri Tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5. İstasyonların Von Neumann Oranı homojenlik testleri sonuçları

İstasyon	N	p
Kumköy	1.65	0.10
Kireçburnu	1.72	0.19
Göztepe	2.07	0.84
Şile	1.59	0.06
Bahçeköy	1.78	0.28
Florya	1.97	0.82
Kartal	1.94	0.70
Kandilli	2.17	0.54
Atatürk HL	1.02	0.01
S. Gökçen HL	0.87	0.00
Samandıra	1.52	0.20

%95 güven aralığının (p -değeri $<0,05$) dışında kalan Atatürk HL ve Sabiha Gökçen HL meteoroloji istasyonlarına ait verilerin Von Neumann testine göre homojen olmadığı; %95 güven aralığının (p -değeri $>0,05$) diğer istasyonların gözlemlerinin ise homojen olduğu ortaya konmuştur. Buraya kadar verilen dört farklı homojenlik testinin sonuçları toplu olarak Tablo 6'da verildiği gibidir.

Tablo 6. İstasyonların homojenlik testlerinin sonuçları

(✓ homojendir, X homojen değildir).

İstasyon	SNHT	Buishand	Pettitt	Von Neumann
Kumköy	✓	X	✓	✓
Kireçburnu	✓	✓	✓	✓
Göztepe	✓	✓	✓	✓
Şile	X	X	X	✓
Bahçeköy	✓	✓	✓	✓
Florya	✓	✓	✓	✓
Kartal	✓	✓	✓	✓
Kandilli	✓	✓	✓	✓
Atatürk HL	X	✓	✓	X
S. Gökçen HL	X	✓	✓	X
Samandıra	✓	✓	✓	✓

Çalışmada kullanılan 4 testin sonuçlarına göre en az 3 testten geçen Kumköy, Kireçburnu, Göztepe, Bahçeköy, Florya, Kartal, Kandilli ve Samandıra istasyonlarının homojen veri setlerine sahip olduğu kabul edilmiştir. En

az 3 testten geçemeyen diğer istasyonlar Şile, Atatürk HL ve Sabiha Gökçen HL meteoroloji istasyonlarının homojen veri setine sahip olmadığı sonucuna varılmış ve bu istasyonlar trend analizine tabi tutulmamıştır.

Mann-Kendall (M-K) Trend Analizi

Mann-Kendall testi, parametrik olmayan bir testtir. Özellikle hidrolojik ve meteorolojik zaman serilerinin trendlerinin belirlenmesinde sıklıkla kullanılır. Bu test parametrik olmayan bir testtir ve verilen bir zaman serisindeki doğrusal trendin varlığının test edilmesinde kullanılan pratik bir yöntemdir. (Zhang, Harvey, Hogg ve Yuzyk, 2001).

M-K trend testi, istatistiksel olarak S değeri üzerine kuruludur. Rastgele değişkenin gözlemlenen her bir çifti x_i, x_j ($i < j$ olacak şekilde) incelenerek, $x_i < x_j$ ya da $x_i > x_j$ durumu kontrol edilir. Bu çiftlerden birinci türde (yani $x_i < x_j$) olanların sayısı P , ikinci türde (yani $x_i > x_j$) olanların sayısı M olarak tanımlanır.

Buna göre, S istatistiği şu şekilde tanımlanır:

$$S = P - M \quad (14)$$

Trendin anlamlılığının belirlenebilmesi için öncelikle S istatistiği (Eşitlik (14)) ve bu istatistik kullanılarak Z istatistiğinin (Eşitlik (15)) hesaplanması gerekmektedir. Eğer rastgele değişkenler bağımsız ve rastgele dağılmış varsayılırsa ve gözlem sayısı $n \geq 8$ olduğunda, S istatistiği yaklaşık olarak normal dağılmış kabul edilir. Bu durumda ortalaması ve varyansı sırasıyla $\mu_S = 0$ ve $\sigma_S^2 = n(n-1)(2n+5)/18$ eşitlikleri ile verilir. Bütün bu bilgiler kullanılarak aşağıda verildiği gibi hesaplanan standartlaştırılmış Z istatistiğinin dağılımı normal standart dağılıma uyar.

$$Z = \begin{cases} \frac{S-1}{\sigma} & S > 0 \\ 0 & S = 0 \\ \frac{S+1}{\sigma} & S < 0 \end{cases} \quad (15)$$

M-K trend testinde H_0 hipotezi incelenen seride doğrusal bir trendin olmadığını, H_1 hipotezi ise doğrusal bir trendin varlığına işaret eder. Eğer hesaplanan Z değeri, normal dağılım tablosundan $\alpha/2$ anlamlılık seviyesine karşılık gelen kritik değerden küçük ise yani $|Z| \leq Z_{\alpha/2}$ ise H_0 hipotezi kabul edilir, aksi durumda reddedilir. Diğer taraftan S veya Z 'nin işareti de serideki trendin yönü hakkında bilgi verir.

Homojen veri setine sahip olan istasyonlara ait yıllık toplam yağış verilerinin trend sonuçları Tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7. İstasyonların Mann-Kendall trend analizi testleri sonuçları

İstasyon	n	S	Z	p
Kumköy	75	387	1.77	0.08
Kireçburnu	75	573	2.62	0.01
Göztepe	75	-159	-0.72	0.47
Bahçeköy	75	115	0.52	0.60
Florya	75	-107	-0.48	0.63
Kartal	75	-135	-0.61	0.54
Kandilli	75	17	0.07	0.94
Samandıra	19	27	0.91	0.36

Tablo 7'de homojen veri setine sahip olmayan Şile, Atatürk HL ve Sabiha Gökçen HL meteoroloji istasyonları haricindeki 8 Meteoroloji istasyonunda gözlenen yıllık toplam yağış verilerinin trendi %95 güven aralığında incelenmiş olup sadece Kireçburnu meteoroloji istasyonunda anlamlı bir trendin varlığı saptanmıştır. Mann-

Kendall trend testi sonuçlarına göre Kireçburnu meteoroloji istasyonuna ait S ve Z değerlerinin pozitif ve $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı (p -değeri <0.05) olduğu görülmektedir. Bu durumda %95 olasılıkla Kireçburnu meteoroloji istasyonunun yıllık toplam yağış verilerinin artan yönde bir trende sahip olduğu söylenebilir. $\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyine göre Göztepe, Florya ve Kartal istasyonlarında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da negatif S ve Z değerlerine sahip oldukları için, ilgili istasyonlarda trendin azalan yönde olduğu söylenebilir. Pozitif S ve Z değerlerine sahip Kumköy, Bahçeköy, Kandilli ve Samandıra meteoroloji istasyonlarında ise artan yönde ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir trende rastlanmıştır.

Verilerin Değişkenlik Analizi

Bir veri kümesinin değişkenliği söz konusu verinin en önemli özelliklerinden biridir. Her şeyden önce değişkenlik tahmin edilebilirlik ile yakından ilişkili bir özelliktir. Bir değişkenin değişkenliği ne kadar büyük ise o değişkenin tahmin edilebilirliği de o derece zordur, çünkü ortalama etrafındaki salınım çok fazladır. Diğer taraftan iklim değişimi meteorolojik ve hidrolojik değişkenlerin değişkenliğini de etkilemektedir. O nedenle toplam yağış verilerinin değişkenlik analizi ayrıca incelenmiştir.

Bir veri kümesinin değişkenlik ölçüsü, gözlem değerlerinin ortalama etrafında ne kadar toplu ya da yayılmış biçimde bulunmasının bir ölçüsüdür. Bu ölçünün belirlenmesi amacıyla yönelik olarak kullanılan yöntemlerinden bazıları; dördebölenler sapması (QD), ortalama mutlak sapma (MAD), standart sapma (S_x) ve değişim katsayısıdır (C_{VX}), (Koçak, 2019).

$$QD = \frac{IQR}{2} ; (IQR = q_{0.75} - q_{0.25}) \quad (16)$$

$$MAD = \frac{\sum |x_i - \mu|}{N} \quad (17)$$

$$S_x = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (18)$$

$$C_{VX} = \frac{S_x}{\bar{x}} \quad (19)$$

Tablo 8, QD ve MAD için hesaplanan değişkenlik değerlerini göstermektedir. Değişkenlik değerleri hem tüm periyot için, hem de iklim değişiminin etkisini görebilmek için 1949-1980 ve 1981-2023 şeklinde iki alt periyot için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Tablo 8. QD ve MAD için değişkenlik analizi sonuçları

	QD				MAD			
	1949-2023	1949-1980	1981-2023	Değişim (%)	1949-2023	1949-1980	1981-2023	Değişim (%)
Kumköy	123.35	117.39	132.18	11	136.57	121.22	147.99	18
Kireçburnu	106.15	99.18	123.6	20	127.71	113.87	138.02	17
Göztepe	94.42	88.73	91.55	03	105.85	96.48	112.82	14
Şile	130.45	82.76	112.36	26	152.29	147.39	155.94	05
Bahçeköy	151.98	134.83	183.1	26	174.07	139.92	199.48	30
Florya	83.51	82.9	84.96	02	95.52	82.44	105.24	22
Kartal	98.13	65.93	112.23	41	115.83	86.82	137.41	37
Kandilli	97.51	100.74	81.7	-23	117.39	110.8	122.3	09
Atatürk HL	100.35	-	-		161.35	-	-	
S. Gökçen HL	127.83	-	-		229.33	-	-	
Samandıra	157.2	-	-		271.34	-	-	
Ort. değişim (%)				13				19

Tablo 8'de verilen alt periyotlar dikkate alındığında QD değerlerinde birinci periyottan ikinci periyota geçişte Kandilli istasyonu hariç % 2-41 aralığında değişen artış söz konusudur. Buna göre QD dikkate alındığında

değişkenliği en az değişmiş olan istasyon Florya, en çok değişmiş olan istasyon ise Kartal istasyonudur. İki periyot arasındaki ortalama değişim % 13 kadardır. Aynı şekilde *MAD* yaklaşımına göre hesaplanan değişkenlik ölçülerinde de birinci periyottan ikinci periyoda geçişte bütün istasyonlarda artış söz konusudur. Bu artış yüzdeleri en az değişim Şile, en fazla değişim Kartal istasyonunda gözlenmiş olup % 5-37 arasında değişmektedir. Ortalama değişim %19'dur.

Tablo 9, S_x ve C_{vx} için hesaplanan değişkenlik değerlerini göstermektedir. Yukarıda da değinildiği gibi, değişkenlik değerleri hem tüm periyot için, hem de iklim değişiminin etkisini görebilmek için 1949-1980 ve 1981-2023 şeklinde iki alt periyot için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tablo 9'de verilen alt periyotlar dikkate alındığında S_x değerlerinde birinci periyottan ikinci periyota geçişte % 17-38 aralığında değişen artış söz konusudur. Buna göre S_x dikkate alındığında değişkenliği en az değişmiş olan istasyon Kandilli, en çok değişmiş olan istasyon ise Kartal istasyonudur. İki periyot arasındaki ortalama değişim % 27 kadardır. Aynı şekilde C_{vx} yaklaşımına göre hesaplanan değişkenlik ölçülerinde de birinci periyottan ikinci periyoda geçişte bütün istasyonlarda artış söz konusudur. Bu artış yüzdeleri en az değişim Şile, en fazla değişim Kartal istasyonunda gözlenmiş olup % 12-41 arasında değişmektedir. Ortalama değişim %25'dir.

Tablo 9. S_x ve C_{vx} için değişkenlik analizi sonuçları

	S_x				C_{vx}					
	1949-2023	1949-1980	1981-2023	Değişim (%)	1949-2023	1949-1980	1981-2023	Değişim (%)		
Kumköy	172.4	140.87	191.84	27	0.22	0.19	0.24	21		
Kireçburnu	159.47	126.26	175.29	28	0.2	0.16	0.21	24		
Göztepe	130.64	112.29	143.55	22	0.19	0.16	0.21	24		
Şile	199.47	160.24	212.22	24	0.25	0.22	0.25	12		
Bahçeköy	214.03	164.52	246.33	33	0.19	0.15	0.22	32		
Florya	118.87	94.68	135.15	30	0.19	0.15	0.21	29		
Kartal	156.93	113.38	183.14	38	0.24	0.17	0.29	41		
Kandilli	154.55	138.77	166.79	17	0.18	0.16	0.19	16		
Atatürk HL	224.06	-	-		0.48	-	-			
S. Gökçen HL	316.59	-	-		0.53	-	-			
Samandıra	391.93	-	-		0.56	-	-			
Ort.değişim (%)					27					25

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada, İstanbul ilinde bulunan 11 meteoroloji istasyonundan elde edilen 1949-2023 yıllarını kapsayan yıllık toplam yağış zaman serilerinin analizi yapılmıştır. Çalışmada Kumköy, Kireçburnu, Göztepe, Şile, Bahçeköy, Florya, Kartal, Kandilli, Atatürk HL, Sabiha Gökçen HL ve Samandıra istasyonları kullanılmıştır. Çalışmada verilerin homojenliğinin test edilmesinde, standart normal homojenlik testi, Buishand aralık testi, Pettitt testi, Von Neumann oran testi kullanılmıştır. Verilerin trend içerip içermediği Mann-Kendall trend testi kullanılarak ortaya konmuştur. Standart normal homojenlik testi, Buishand aralık ve Pettitt testine göre homojen veri setine sahip olmayan Şile, Atatürk HL, Sabiha Gökçen HL ve Kumköy istasyonları Mann-Kendall trend testinde kullanılmamıştır. Çalışmada sonuçlarına göre bazı çıkarımlar maddeler halinde aşağıda verilmiştir.

1. Yapılan trend analizi sonuçlarına göre trend saptanan bir istasyon dikkate alınmazsa, İstanbul genelindeki diğer istasyonların yıllık toplam yağışlarında bariz bir artma ya da azalma eğilimi ($\alpha=0.05$ anlamlılık düzeyinde) gözlenmemiştir. Bu durum İstanbul su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacaktır. Çünkü bir yandan artan nüfus nedeniyle suya olan talep artarken, diğer yandan küresel ısınma nedeniyle başta buharlaşma olmak üzere su kayıpları önemli ölçüde artacaktır.
2. Değişkenlik oranının artması öngörülebilirliğin azalması anlamına gelmektedir. Bu durumda 1980 yılı ve sonrasında değişkenlik oranının daha fazla olması önümüzdeki yıllar için öngörülebilirliğin azaldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte öngörülebilirliğin azalması şehir planlamasında karar vericileri zor durumda bırakmaktadır.

3. 1980 yılı, yağışların genel karakterinin önemli ölçüde değiştiği yıl olarak karşımıza çıkmaktadır. 1980 sonrası yağışların değişkenliği, uygulanan tüm yöntemler dikkate alındığında önemli ölçüde artmıştır. Bu durum kuraklık riskinin de önemli ölçüde arttığı anlamına gelmektedir. İstanbul daha büyük kuraklıklara hazırlıklı olmalıdır.
4. Son 35 yılda 7 önemli meteorolojik kuraklık yaşanmıştır. Dolayısıyla kuraklıkların sıklığında ve şiddetinde artış beklenmelidir.
5. Son 75 yılın en kurak yılı 2013 yılında yaşanmıştır, bu yılda gerçekleşen toplam yağış miktarı 468.7 mm'dir. İstanbul için hesaplanan alansal ortalama yağış miktarının 752 mm olduğu dikkate alınırsa 2013 yılında yaşanan kuraklığın boyutu daha iyi anlaşılır. Başta nüfus artışı nedeniyle, bundan sonraki kuraklıklar bu seviyenin altında bile olsa etkilerinin daha yıkıcı olması beklenmelidir.

İstanbul başta Roma ve daha sonra Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde hep su sorunu yaşamış bir kenttir. Bu sorun günümüzde de devam etmektedir. Son resmi rakamlara göre yaklaşık olarak her beş kişiden biri İstanbul'da yaşamaktadır. Bu nüfus baskısına, küresel ısınma nedeniyle su havzalarından gittikçe artan oranda gerçekleşmesi beklenen su kayıpları vb olumsuz durumlar da eklendiğinde, İstanbul su sorununun ulaşacağı boyutlar hayati bir önem kazanmaktadır. Konu hakkında daha kapsamlı çalışmalar yapılarak, alınması gereken önlemlere bilimsel destek sağlanması önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR

- Alexandersson, H. (1986). A homogeneity test applied to precipitation data. *J Climatol*, 6(6), 661-675.
- Baltacı, H., Kındap, T., Ünal, A. ve Karaca, M. (2017). The influence of atmospheric circulation types on regional patterns of precipitation in Marmara (NW Turkey). *Theor Appl Climatol*, 127, 563-572.
- Baltacı, H., Lemos da Silva, M.C. ve Gomes H.B. (2021). Climatological conditions of the Black Sea-effect snowfall events in Istanbul, Turkey. *Int J Climatol*, 41, 2017-2028.
- Buishand, T.A. (1982). Some methods for testing the homogeneity of rainfall records. *Journal of Hydrology* 58, 11-27.
- Çeribaşı, G. (2019). Analyzing rainfall datas' of eastern Black Sea basin by using Sen method and trend methods. *Journal of Computer Science and Technology*, 9, 254-64.
- İBB, (2021). *İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı*. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı.
- Koçak, K. (2019). *Data Analysis (Lecture Notes)*. İ.T.Ü., Meteoroloji Mühendisliği Bölümü.
- Pettitt, A.N. (1979). A non-parametric approach to the change-point detection. *Applied Statistics*, 28, 126-135.
- Ruiz-Alvarez, O., Singh, V. P., Enciso-Medina, J., Ontiveros-Capurata, R. E. ve Corrales-Suastegui, A. (2020). Spatio-temporal trends of monthly and annual precipitation in Aguascalientes Mexico. *Atmosphere*, 11(5), 437.
- Türkeş, M. ve Tatlı, H. (2011). Use of the spectral clustering to determine coherent precipitation regions in Turkey for the period 1929-2007. *Int J Climatol*, 31, 2055-2067.
- Wijngaard, J., Klein Tank, A. ve Können, G. (2003). Homogeneity of 20th century European daily temperature and precipitation series. *Int J Climatol*, 23(6), 679-692.
- Wilks, D.S. (2013). *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. Academic Press.
- Yavuz, V., Lupo, A.R., Fox, N.I. ve Deniz, A. (2022). Meso-Scale Comparison of Non-Sea-Effect and Sea-Effect Snowfalls, and Development of Prediction Algorithm for Megacity Istanbul Airports in Turkey. *Atmosphere*, 13, 657.
- Yavuz, V., Deniz, A., Özdemir, E.T., Kolay, O. ve Karan H. (2021). Classification and analysis of sea-effect snowbands for Danube Sea area in Black Sea. *Int J Climatol*. 41, 3139-3152.
- Von Neumann, J. (1941). Distribution of the ratio of the mean square successive difference to the variance. *Annals of Mathematical Statistics*, 13, 367-395.
- Zhang, X., Harvey, K. D., Hogg, W. D. ve Yuzyk, T. R. (2001). Trends in Canadian streamflow. *Water Resources Research*, 37(4), 987-998.